

PENGARUH KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA MAHASISWA PADA KEGIATAN KULIAH KERJA MAHASISWA STIE PASIM TAHUN 2025

Nabila Anggraeni¹, Neng Anggi Irawan², Raden.R³

¹²Jurusan Akuntansi, STIE Pasim Sukabumi

³Jurusan Manajemen, STIE Pasim Sukabumi

Auhor Corresponden: anggiirawan38571@gmail.com

Abstrak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja mahasiswa pada kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) di STIE PASIM tahun 2025. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan pendekatan asosiatif. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 30 mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan KKM. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana, diperoleh persamaan regresi $Y = 18.366 + 0.511X$, yang menunjukkan bahwa kepemimpinan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja mahasiswa. Hasil uji determinasi (R^2) menunjukkan bahwa 55.3% variasi kinerja mahasiswa dapat dijelaskan oleh kepemimpinan, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Kemudian diperoleh nilai t hitung (5,883) > t tabel (2,048) dan tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa kepemimpinan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja mahasiswa pada kegiatan KKM STIE PASIM.

Kata kunci: Kepemimpinan dan kinerja

Abstract.

This study aims to determine the effect of leadership on student performance in Student Work Lecture (KKM) activities at STIE PASIM in 2025. The research method used is descriptive quantitative with an associative approach. The number of samples in this study were 30 students involved in KKM activities. The research instrument used a questionnaire that had been tested for validity and reliability. Based on the results of simple linear regression analysis, the regression equation $Y = 18.366 + 0.511X$ is obtained, which shows that leadership has a positive influence on student performance. The results of the determination test (R^2) show that 55.3% of variations in student performance can be explained by leadership, while the rest is influenced by other factors. Then obtained the value of t count (5.883) > t table (2.048) and a significant level of $0.000 < 0.05$. Thus, this study concludes that leadership has a positive and significant influence on student performance in KKM activities at STIE PASIM.

Keywords: Leadership and performance

PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi tidak hanya berfokus pada penguasaan aspek teoritis semata, tetapi juga menekankan pentingnya pengembangan soft skills seperti kepemimpinan, kemampuan berkomunikasi, dan kerja sama tim. Salah satu bentuk implementasi dari pendidikan holistik tersebut adalah melalui program Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM). Kegiatan ini menjadi ajang

pengabdian kepada masyarakat sekaligus wahana pembelajaran langsung bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam kehidupan nyata.

Di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) PASIM, KKM menjadi salah satu program wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa sebagai bagian dari kurikulum akademik. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa ditempatkan dalam kelompok-kelompok kecil dan ditugaskan untuk melakukan berbagai kegiatan sosial, ekonomi, dan edukatif di masyarakat. Kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan KKM sangat ditentukan oleh dinamika internal kelompok, terutama dalam hal kepemimpinan. Pemimpin kelompok KKM memiliki tanggung jawab besar dalam mengoordinasi kegiatan, mengatur strategi kerja, serta menjaga semangat dan kerja sama seluruh anggota kelompok.

Pada hakekatnya pemimpin adalah orang yang mempunyai jiwa kepemimpinan dan mampu mempengaruhi sekelompok orang yang dipimpinnya. Ketika seorang pemimpin kurang memperhatikan mereka dan tidak mau mendengarkan kekhawatiran apa pun dari para pengikutnya, bagaimana seorang bawahan bisa merasa bergairah dalam bekerja. Untuk memungkinkan peningkatan kinerja karyawan (anggota), pemimpin sangatlah penting (Bohalima, 2024).

Kepemimpinan yang efektif tidak hanya mampu mengarahkan anggota kelompok dalam mencapai tujuan, tetapi juga mampu membangun suasana kerja yang harmonis, memotivasi anggota untuk aktif berpartisipasi, serta menyelesaikan konflik yang mungkin muncul selama proses kegiatan berlangsung. Di sisi lain, kepemimpinan yang lemah dapat menimbulkan ketidakteraturan, konflik internal, hingga menurunnya kinerja kelompok secara keseluruhan. Oleh karena itu, kepemimpinan menjadi salah satu faktor penting yang patut dianalisis dalam konteks pelaksanaan KKM.

Sedangkan kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu. Kinerja ini adalah gabungan dari tiga faktor penting yaitu kemampuan dan minat seseorang pekerja, kemampuan dan penerimaan atas penjelasan delegasi tugas dan peran serta tingkat motivasi seorang (Fauzan et al, 2023)

Kinerja mahasiswa selama kegiatan KKM mencerminkan sejauh mana mereka mampu menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara optimal. Kinerja ini dapat dilihat dari berbagai aspek seperti kedisiplinan, inisiatif, partisipasi dalam kegiatan, kemampuan bekerja sama, serta hasil program kerja yang telah dirancang. Dalam banyak kasus, keberhasilan atau kegagalan kinerja kelompok seringkali berkaitan erat dengan bagaimana seorang pemimpin mengelola timnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tingkat kepemimpinan pada kegiatan KKM serta menganalisis pengaruhnya terhadap kinerja mahasiswa. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya peningkatan kualitas pelaksanaan KKM, serta menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam pembinaan kepemimpinan mahasiswa di masa mendatang.

LANDASAN TEORI

Konsep Kepemimpinan (X)

Kepemimpinan merupakan aktivitas menggerakkan orang lain untuk mencapai hasil yang diharapkan melalui proses memimpin, membimbing, dan memengaruhi (Sutrisno, 2020:13 dalam Nugroho et al., 2024). Rivai (2011 dalam Tolu et al., 2021) menjelaskan bahwa kepemimpinan meliputi proses memengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mengarahkan interpretasi terhadap

peristiwa, mengorganisasi aktivitas untuk mencapai sasaran, serta memelihara hubungan kerja sama dan dukungan dari pihak eksternal.

Fadillah (2017 dalam Azizah et al., 2024) memandang kepemimpinan sebagai proses pengaruh yang dilakukan oleh seorang individu dalam mengatur anggota kelompoknya untuk mencapai tujuan organisasi melalui komunikasi yang transparan dan persuasi yang efektif. Dukungan motivasi dari pemimpin memungkinkan proses komunikasi berjalan dengan baik sehingga kesalahan dapat diminimalisir dan tujuan organisasi dapat dicapai secara optimal.

Menurut Liyas (2017 dalam Azizah et al., 2024), kepemimpinan tidak hanya sekadar simbolik, tetapi juga harus mampu mendorong pertumbuhan dan pengembangan kelompok. Seorang pemimpin bertanggung jawab dalam memberikan arahan, dorongan, serta instruksi kepada anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, dengan mengoptimalkan kinerja pegawai. Senada dengan itu, Nawawi dan Martini (2012:72 dalam Hartati, 2022) menekankan bahwa kepemimpinan merupakan rangkaian kegiatan yang saling berkaitan, yang meliputi proses menggerakkan, membimbing, mengarahkan, dan mengawasi orang lain dalam menjalankan tugas, baik secara individu maupun kelompok.

Yamin dan Maisah (2010:74 dalam Hartati, 2022) mendefinisikan kepemimpinan sebagai suatu proses memengaruhi yang dilakukan oleh seseorang dalam mengelola anggota kelompoknya demi mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan dianggap sebagai strategi memimpin yang dilakukan oleh seorang pemimpin dengan memperhatikan situasi sosial dalam organisasi (Hartati, 2022). Fungsi kepemimpinan diwujudkan dalam interaksi antarindividu yang menciptakan hubungan sosial dan kerja sama di dalam organisasi.

Northouse (2019 dalam Nugroho et al., 2024) menekankan pentingnya pemimpin untuk menjadi bagian dari situasi kelompok atau organisasi yang dipimpinnya. Dalam mewujudkan tujuan dan fungsi kepemimpinan secara internal, aktivitas kepemimpinan dapat dipilah menjadi berbagai pola yang mencerminkan karakter pemimpin dalam menentukan arah organisasi. Nugroho et al. (2024) juga menyebutkan bahwa seorang pemimpin sebagai makhluk Tuhan yang unik memiliki karakteristik yang berbeda-beda, yang pada akhirnya memengaruhi jalannya organisasi.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepemimpinan (X)

Menurut Afandi (2018:86:87 dalam Bohalima, 2024) faktor faktor yang mempengaruhi kepemimpinan antara lain:

1. Kematangan emosi, yaitu kemampuan untuk menangani berbagai kesulitan dengan emosi yang stabil atau tenang dan membuat penilaian secara perlahan dan tanpa mudah terpengaruh oleh fakta yang belum pasti.
2. Komunikatif, yaitu menggunakan bahasa yang jelas, sesuai, dan mudah dipahami, sehingga penerima pesan merasa senang dan sigap melaksanakan apa yang disampaikan pemimpin.
3. Pengambilan keputusan memerlukan keberanian untuk memilih tindakan dalam situasi ketika kepemimpinan harus membuat pilihan.

Indikator Kepemimpinan (X)

Indikator kepemimpinan menurut Fahmi (2017:20 dalam Hartati, 2022) meliputi:

1. Stabilitas emosi, merupakan reaksi individu, baik secara emosi maupun fisik, dapat diprediksi dan tidak mengejutkan. Seorang pemimpin tidak boleh berprasangka jelek terhadap bawahannya, ia tidak boleh cepat marah dan percaya pada diri sendiri harus cukup besar.
2. Hubungan manusia, proses interaksi yang dilakukan manusia berupa komunikasi persuasif yang melibatkan psikologi, perasaan, dan pikiran manusia.

3. Motivasi pribadi, keinginan untuk menjadi pemimpin harus besar, memiliki komitmen yang tinggi, bertanggung jawab, bijaksana, bisa diandalkan dengan baik dan dapat memotivasi diri sendiri.
4. Kemampuan komunikasi, kemampuan Mempunyai kecakapan berkomunikasi untuk mengarahkan pegawai terus maju dan berkembang serta mampu mengkomunikasikan pikiran, ide, perasaan dan keinginan.
5. Tanggung jawab, bias diartikan sebagai kewajiban yang wajib menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.

Indikator kepemimpinan menurut Badu dan Djafri (2017:53 dalam Bohalima, 2024), antara lain:

1. Sifat. Kepribadian seorang pemimpin mempengaruhi gaya kepemimpinannya dan menentukan apakah ia akan berhasil naik ke posisi pemimpin yang efektif.
2. Kemampuan. Kualitas seseorang dengan kualitas seseorang yang memiliki ciri, temperamen, atau karakteristik yang sama di dalam dirinya adalah bakat pribadi yang dipermasalahan.
3. Kebiasaan. Sebagai perilaku sukses, kebiasaan memainkan peranan penting dalam gaya kepemimpinan.
4. Temperamen. Preferensi perilaku dan interpersonal seorang pemimpin dicirikan oleh temperamennya.

Menurut Adamy menyatakan indikator (2016:57 dalam Bohalima, 2024) kepemimpinan yaitu:

1. Memiliki visi. Kemampuan untuk membangun sebuah visi dan kemudian membuatnya menarik merupakan persyaratan bagi pemimpin yang efektif.
2. Mampu membuat perencanaan strategi. Seorang pemimpin yang baik harus mampu melihat ke depan dan memprediksi ke mana arah kelompok atau organisasinya dengan akurat.
3. Berintegritas. Seorang pemimpin yang terintegrasi akan membiarkan nilai nilainya mengarahkan interaksi tindakan, dengan orang lain, dan keputusan antarpribadi.
4. Transparan. Semakin sederhana bagi tim atau karyawan untuk memahami tugas mereka dan bagaimana mereka masing masing dapat berkontribusi terhadap keberhasilan perusahaan, semakin transparan seorang pemimpin mengenai tujuan dan kesulitan organisasi.
5. Mampu berkomunikasi dengan jelas. Ciri utama kepemimpinan adalah kemampuan komunikasi yang halus dan tepat.

Selanjutnya, menurut Suwanto dan Priansi dalam Suwanto (2020:160 dalam Bohalima, 2024) indikator kepemimpinan yaitu:

1. Memiliki pengaruh yang baik, yaitu kemampuan seorang pemimpin dalam membujuk pengikutnya agar mau melakukan apa yang diharapkan.
2. Mampu menumbuhkan motivasi, khususnya kemampuan seorang pemimpin organisasi untuk menjadi motivator bagi bawahannya dalam meningkatkan output anggota staf.
3. Menumbuhkan rangsangan untuk menginspirasi kreativitas dan wawasan.
4. Mampu memberikan perhatian, khususnya kebutuhan dan kekhawatiran staf.

Konsep Kinerja (Y)

Kinerja merupakan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan tugas atau pekerjaan tertentu yang diukur berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Menurut Wibowo (2007:7 dalam Harinie et al., 2023), prestasi berkaitan dengan kinerja pekerjaan dan hasil yang diperoleh dari pekerjaan tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Simanjuntak (2005 dalam Tolu et al., 2021) yang menyatakan bahwa kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas-tugas

tertentu. As'ad (2004 dalam Tolu et al., 2021) menambahkan bahwa kinerja merupakan hasil yang dicapai seseorang sesuai dengan ukuran yang berlaku pada pekerjaan yang bersangkutan.

Hasibuan (2004 dalam Tolu et al., 2021) mengungkapkan bahwa kinerja merupakan hasil kerja seseorang dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang dipengaruhi oleh kecakapan, usaha, dan kesempatan. Lebih lanjut, Sutrisno (2010 dalam Tolu et al., 2021) menjelaskan bahwa kinerja mencakup kesuksesan seseorang dalam melaksanakan tugas, hasil kerja yang dicapai oleh individu atau kelompok dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, serta mempertimbangkan kuantitas, kualitas, dan waktu yang digunakan dalam menjalankan tugas tersebut.

Hermawati (2012 dalam Tolu et al., 2021) menekankan bahwa kinerja adalah hasil kerja seseorang selama periode tertentu yang dibandingkan dengan standar, target, atau kriteria yang telah ditentukan sebelumnya oleh organisasi. Pandangan ini sejalan dengan Fahmi (2013:127 dalam Hartati, 2022) yang menyebutkan bahwa kinerja adalah hasil yang diperoleh suatu organisasi, baik yang berorientasi profit maupun nonprofit, selama periode waktu tertentu.

Definisi kinerja juga diperluas oleh beberapa peneliti lain. Candana et al. (2020 dalam Sapu et al., 2023) menyatakan bahwa kinerja merupakan hasil atau capaian kerja karyawan di suatu instansi atau perusahaan. Bela et al. (2022 dalam Sapu et al., 2023) menambahkan bahwa kinerja mencerminkan capaian kerja seseorang selama melaksanakan tugas, yang dipengaruhi oleh kemampuan, kecakapan, pengalaman, serta keseriusan dalam bekerja. Rajagukguk (2018 dalam Sapu et al., 2023) menjelaskan bahwa kinerja (performance) adalah perilaku organisasional yang berkaitan langsung dengan produksi barang atau penyampaian jasa.

FoEh & Papote (2021 dalam Sapu et al., 2023) menyebutkan bahwa kinerja merupakan hasil terjemahan dari istilah job performance atau actual performance, yang diartikan sebagai prestasi kerja yang dicapai oleh individu atau kelompok. Lebih lanjut, Hasibuan (2020 dalam Nugroho et al., 2024) mengungkapkan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya.

Nugroho et al. (2024) juga menekankan bahwa kinerja meliputi hasil seseorang selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas, baik dari segi standar, target, maupun sasaran yang telah disepakati sebelumnya. Adhari (2020:77 dalam Nugroho et al., 2024) menambahkan bahwa kinerja karyawan menggambarkan hasil yang diproduksi dari fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan selama periode tertentu, yang memperlihatkan kualitas dan kuantitas pekerjaan. Sinaga (2020:14 dalam Nugroho et al., 2024) menyatakan bahwa kinerja merupakan hasil fungsi pekerjaan seseorang dalam organisasi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja (Y)

faktor utama yang memengaruhi kinerja anggota adalah sebagai berikut:

1. **Motivasi Kerja** : Dorongan internal yang mendorong seseorang untuk bekerja secara optimal. Penelitian menunjukkan bahwa motivasi kerja yang tinggi berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja karyawan. Tanpa motivasi, karyawan cenderung kurang antusias dan mudah putus asa dalam menyelesaikan tugasnya.
2. **Disiplin Kerja** : Disiplin mencerminkan kepatuhan terhadap aturan dan prosedur yang berlaku dalam organisasi. Karyawan yang memiliki disiplin tinggi cenderung lebih konsisten dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, yang berdampak positif pada kinerja keseluruhan.
3. **Kepuasan Kerja** : Kepuasan kerja berkaitan dengan perasaan positif terhadap pekerjaan dan lingkungan kerja. Karyawan yang puas dengan pekerjaannya cenderung lebih termotivasi, loyal, dan produktif. Penelitian menunjukkan bahwa kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.

4. Lingkungan Kerja : Lingkungan kerja yang kondusif, termasuk faktor fisik dan sosial, dapat meningkatkan kenyamanan dan efisiensi kerja. Lingkungan yang bersih, aman, dan mendukung interaksi positif antar karyawan berkontribusi pada peningkatan kinerja.
5. Kepemimpinan : Gaya kepemimpinan atasan memengaruhi semangat dan produktivitas karyawan. Kepemimpinan yang efektif dapat meningkatkan disiplin, loyalitas, dan kinerja karyawan melalui arahan yang jelas dan dukungan yang konsisten.
6. Beban Kerja : Beban kerja yang berlebihan dapat menyebabkan stres dan kelelahan, yang pada akhirnya menurunkan kinerja. Sebaliknya, beban kerja yang sesuai dengan kapasitas karyawan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
7. Kesadaran Diri (Self-Awareness) : Kesadaran diri mencakup kemampuan karyawan untuk memahami dan mengelola emosi serta perilaku mereka sendiri. Karyawan dengan kesadaran diri yang tinggi cenderung lebih proaktif dan bertanggung jawab dalam pekerjaannya.

Indikator Kinerja (Y)

Menurut Robbins et al. (2014 dalam Sapu et al., 2023), terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja, di antaranya:

1. Kuantitas, yang diukur berdasarkan jumlah unit atau siklus yang berhasil diselesaikan;
2. Ketepatan Waktu, yang mengukur sejauh mana kegiatan dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
3. Efektivitas, yang mencakup pemanfaatan sumber daya organisasi seperti alokasi dana, tenaga, dan teknologi; dan
4. Kemandirian, yang menunjukkan kemampuan individu dalam melaksanakan fungsi kerja tanpa bantuan, bimbingan, atau pengawasan.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode ini disebut sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2017 dalam Hartadi, 2023).

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Wakhyuni & Andika, 2019 dalam Savira, 2022). Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa STIE PASIM yang mengikuti kegiatan KKM pada tahun 2025.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2018 dalam Savira, 2022). Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiyono, 2018 dalam Savira, 2022). Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Menurut Sugiyono (2010), purposive sampling merupakan teknik pengambilan data dengan menentukan sampel yang sudah dipertimbangkan.

Dalam penentuan jumlah sampel yang digunakan Sugiyono, (2017:91) menyarankan tentang ukuran sampel untuk penelitian sebagai berikut:

1. Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500.
2. Bila sampel dibagi dalam kategori maka jumlah anggota sampel setiap kategori minimal 30.
3. Bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariate (korelasi atau regresi ganda misalnya), maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Misalnya variabel penelitiannya ada 4 (independen + dependen), maka jumlah anggota sampel = $10 \times 4 = 40$.

Maka dari itu jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 30 sampel.

Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner berbasis Google Form yang disebarakan kepada responden. Menurut Sugiono (2017: 142) Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk menjawabnya. Menurut Sugiyono (2018:153 dalam Bohalima,2024) sebagai mana terlihat dibawah ini:

Sangat Tidak Setuju (STS) = 1

Tidak Setuju (TS) = 2

Ragu-Ragu (RR) = 3

Setuju (S) = 4

Sangat Setuju (SS) = 5

Kuesioner tersebut terdiri dari dua bagian utama, yaitu:

Kepemimpinan (X): Diukur dengan indikator seperti komunikasi, pengambilan keputusan, motivasi, dan tanggung jawab.

Kinerja Mahasiswa (Y): Diukur dengan indikator seperti keaktifan, tanggung jawab terhadap tugas, kerjasama tim, dan pencapaian hasil.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara statistik dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Langkah-langkah analisis data meliputi:

Uji Instrumen:

1. Uji Validitas. Uji validitas menentukan keandalan suatu kuesioner. Sugiyono (2018:193 dalam Bohalima 2024) mengartikan validitas sebagai kemampuan suatu instrumen untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.
2. Uji Reliabilitas. Pengujian keandalan digunakan untuk menilai konsistensi, keandalan, dan kapasitas alat ukur untuk menjaga konsistensi selama beberapa pengukuran.

Uji Asumsi Klasik:

1. Uji Normalitas. Uji statistik Kolmogorov Sminorv (K-S) non parametrik dapat digunakan untuk mengetahui apakah nilai residu secara umum normal atau tidak, dan jika iya maka nilai residu dikatakan berdistribusi normal. Data sisa terdistribusi secara teratur jika temuan K-S menunjukkan nilai signifikan di atas 0,05. Sedangkan data sisa tidak berdistribusi normal apabila hasil K-S kurang dari 0,05.
2. Uji Heteroskedastisitas. Uji skedastisitas digunakan untuk memeriksa apakah varians dan residual setiap observasi dalam model regresi sama atau tidak. Plot sebar, dimana sumbu horizontal mewakili nilai prediksi dan sumbu vertikal mewakili nilai sisa kuadrat, dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis:

1. Uji parsial (uji t) ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.
2. Koefisien determinasi Determinasi. (R²) Koefisien digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat.

Analisis Regresi Linier Sederhana:

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja mahasiswa. Untuk mengestimasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan rumus sebagai berikut Suliyanto (2008:160 dalam Bohalima 2024):

$$Y = a + bX$$

Y = nilai yang diramalkan

a = konstanta

b = koefisien regresi

PEMBAHASAN DAN KESIMPULAN

Uji Instrumen

Hasil Uji Validitas dan Uji Reabilitas Variabel Kepemimpinan (X)

Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan teknik Corrected Item-Total Correlation dan dibandingkan dengan nilai r tabel pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$) dengan jumlah sampel (n) = 30, sehingga diperoleh nilai r tabel sebesar 0,361.

**Tabel 1. Hasil Uji Validitas
Kepemimpinan (X1)**

Item	r hitung	r tabel	Kesimpulan
X1.1	.932**	0,361	Valid
X1.2	.920**	0,361	Valid
X1.3	.903**	0,361	Valid
X1.4	.882**	0,361	Valid
X1.5	.585**	0,361	Valid
X1.6	.892**	0,361	Valid
X1.7	.922**	0,361	Valid
X1.8	.946**	0,361	Valid

Berdasarkan hasil pengujian, seluruh item pernyataan pada variabel X1 (Kepemimpinan) memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel (0,361). Secara rinci, nilai r hitung berkisar antara 0,585 hingga 0,946, yang semuanya memenuhi kriteria validitas. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan yang diukur mampu menggambarkan konsep kepemimpinan dengan baik dan layak digunakan dalam penelitian. Dengan demikian, instrumen yang digunakan untuk variabel X1 dinyatakan valid secara statistik.

Hasil Uji Validitas dan Uji Reabilitas Variabel Kinerja Mahasiswa (Y)

Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan teknik Corrected Item-Total Correlation dan dibandingkan dengan nilai r tabel pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$) dengan jumlah sampel (n) = 30, sehingga diperoleh nilai r tabel sebesar 0,361.

**Tabel Hasil Uji Coba Validitas
Kinerja Mahasiswa (Y)**

Item	r hitung	r tabel	Kesimpulan
Y1.1	.673**	0,361	Valid
Y1.2	.718**	0,361	Valid
Y1.3	.885**	0,361	Valid
Y1.4	.928**	0,361	Valid
Y1.5	.938**	0,361	Valid
Y1.6	.733**	0,361	Valid
Y1.7	.902**	0,361	Valid
Y1.8	.753**	0,361	Valid

Berdasarkan hasil pengujian, seluruh item pernyataan pada variabel X1 (Kepemimpinan) memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel (0,361). Secara rinci, nilai r hitung berkisar antara 0,585 hingga 0,946, yang semuanya memenuhi kriteria validitas. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan yang diukur mampu menggambarkan konsep kepemimpinan dengan baik dan layak digunakan dalam penelitian. Dengan demikian, instrumen yang digunakan untuk variabel X1 dinyatakan valid secara statistik.

Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

Tabel 3. Hasil Uji Coba Normalitas Kolmogorov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	313.832.983
Most Extreme Differences	Absolute	.108
	Positive	.108
	Negative	-.084
Test Statistic		.108
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan hasil uji yang ditampilkan pada Tabel 3, diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200. Nilai ini lebih besar dari nilai *p-value* yaitu 0,05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas kolmogorov smirnov test di atas, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi atau prasyarat normalitas dalam model regresi terpenuhi. Selanjutnya, uji normalitas dilakukan dengan mengamati penyebaran data pada sumbu diagonal grafik dengan melihat histogram dan normal plot.

Gambar 1. Hasil Uji Normalitas Grafik Histogram

Gambar 2. Hasil Uji Normalitas P-Plot

Berdasarkan pada grafik histogram, residual data telah menunjukkan kurva normal yang membentuk lonceng sempurna. Kemudian pada grafik normal P-P Plot data menyebar di sekitar garis diagonal. Dengan demikian, residual data berdistribusi normal dan model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar 3 terlihat bahwa titik menyebar di atas dan dibawah atau disekitar angka 0. Titik-titik tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja. Penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas sehingga model regresi yang baik dan ideal dapat terpenuhi.

Uji Hipotesis

Uji T (Parsial)

Tabel 4. Hasil Uji Coba T Secara Parsial Coefficients^a

Model		t	Sig.
1	(Constant)	7.036	.000
	KEPEMIMPINAN	5.883	.000

Berdasarkan tabel distribusi t dengan $df = 28$ pada tingkat signifikansi 5% (0,05), diperoleh nilai t tabel sebesar 2,048.

Hasil uji t yang ditampilkan pada tabel 4 menunjukkan nilai t hitung sebesar 5,883 dengan nilai Sig. = 0,000. Nilai t hitung (5,883) lebih besar daripada t tabel (2,048), dan nilai signifikansi (0,000) lebih kecil dari 0,05.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Mahasiswa. Artinya, semakin baik kualitas kepemimpinan yang diterapkan, semakin tinggi pula kinerja mahasiswa pada kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) STIE PASIM Tahun 2025.

Uji Koefisien Determinasi R^2

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi R^2

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.743 ^a	.553	.537	319.388

Pada tabel 5 di atas, ditampilkan hasil uji koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,553 ($R^2 \times 100\%$) Ini menunjukkan bahwa variabel independen Kepemimpinan mampu menjelaskan variasi perubahan pada variabel dependen Kinerja Mahasiswa sebesar 55,3%.

Artinya, Kepemimpinan memberikan kontribusi sebesar 55,3% terhadap Kinerja Mahasiswa pada kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) STIE PASIM Tahun 2025. Sisanya, sebesar 44,7% ($100\% - 55,3\%$) dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti motivasi belajar, lingkungan akademik, keterampilan manajemen waktu, dan faktor eksternal lainnya.

Analisis Regresi Linier Sederhana

Tabel 6. Hasil Analisis Linier Sederhana
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	18.366	2.610	
	KEPEMIMPINAN	.511	.087	.743

Berdasarkan Tabel 6 di atas, dapat diketahui persamaan regresi pengaruh variabel kepemimpinan terhadap kinerja pegawai dapat dijelaskan dengan persamaan regresi di bawah ini:

$$Y = 18,366 + 0,511X$$

Keterangan:

Y = kinerja mahasiswa

a = 18,366

b = 0,511

X = kepemimpinan

Interprestasi dari persamaan di atas, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konstanta (a) = 18,366 menunjukkan nilai tetap kinerja pegawai ketika nilai kepemimpinan sama dengan nol.
2. Koefisien Kepemimpinan (X) = 0,511 menunjukkan nilai kepemimpinan ketika naik satu satuan maka akan meningkatkan kinerja pegawai sebesar 0,511

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Pengaruh Kepemimpinan terhadap Kinerja Mahasiswa pada Kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) STIE PASIM Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil uji validitas, seluruh butir pernyataan pada variabel Kepemimpinan (X) dan Kinerja Mahasiswa (Y) dinyatakan valid karena nilai r hitung lebih besar dari r tabel.

2. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data berdistribusi normal karena nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov sebesar 0.200 lebih besar dari 0.05.
3. Uji regresi linier sederhana menghasilkan persamaan regresi $Y = 18.366 + 0.511X$, yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan dalam kepemimpinan akan meningkatkan kinerja mahasiswa sebesar 0.511.
4. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.553, yang berarti 55.3% variasi dalam kinerja mahasiswa dapat dijelaskan oleh variabel kepemimpinan, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini.
5. Berdasarkan uji F, didapatkan nilai F hitung $>$ F tabel dan signifikansi $0.000 < 0.05$, yang menunjukkan bahwa variabel kepemimpinan secara signifikan memengaruhi kinerja mahasiswa pada kegiatan KKM di STIE PASIM.

Dengan demikian, kepemimpinan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja mahasiswa, sehingga peningkatan kualitas kepemimpinan dapat berdampak positif terhadap kinerja mahasiswa dalam kegiatan akademik maupun non-akademik.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. (2022, May 25). *Teknik Purposive Sampling: Definisi, Tujuan, dan Syarat*. Retrieved from [www.sampoernauniversity.ac.id: https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/news/purposive-sampling-adalah](https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/news/purposive-sampling-adalah)
- Ahmad Fauzan, Z. T. (2023). Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai dimediasi oleh Komitmen Organisasi . *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 517-534.
- Angelique Tolu, M. M. (2021). Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Lingkungan Kerja, dan Motivasi Kerja . *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* , 7-13.
- Ayu Nurafni Octavia1, P. P. (2023). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA KARYAWAN CV TRI SETYA ABADI. *Jurnal Ilmiah Fokus Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1-10.
- Bohalima, A. Y. (2024). PENGARUH KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR CAMAT TELUK DALAM. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan* , 254-264.
- Christania Junita Natasya Makawimbang1, L. D. (2023). KAJIAN KUALITATIF TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA KARYAWAN CV. KHARISMA INDAH LESTARI MOKUPA. *Jurnal EMBA*, 1337-1346.
- Danang Nugroho, C. F. (2024). PENGARUH KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PERUSAHAAN. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* , 144-153.
- Godefridus R. Sapu1, J. E. (2023). Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Pegawai Dengan Disiplin Kerja sebagai Variabel Intervening (Literature Review Manajemen Sumber Daya Manusia) . *Jurnal Humaniora, Ekonomi Syariah dan Muamalah (JHESM)*, 144-158.
- Hartadi, A. (2023). Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Pegawai . *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 14-19.

- Luluk Tri Harinie1, P. I. (2023). Analisis Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Organisasi. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JEKOMBIS)*, 233-243.
- Putra, H. P. (2022). Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi Kerja, dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Pegawai Dinas Perhubungan Kota Parepare. *YUME : Journal of Management*, 512 - 524.
- Shasqia Husnul Savira1, A. K. (2022). Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Dan Motivasi Berprestasi Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. *Economics, Accounting and Business Journal*, 279-287.
- Siti Nur Azijah1, R. R. (2024). PENGARUH KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI. *Jurnal Governansi*, 1-14.
- Yerni Retno Rahayu1, A. S. (2022). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA KARYAWAN PADA . *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia STIE Widya Wiwaha*, 69 – 88 .